

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozzal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

DAVLATNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY JIHATLARI

Mamatov Mamajan Axmadjonovich

I.f.n., dotsent Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning texnologik transformatsiya, raqamli iqtisodiyot, innovatsion klaster, davlat-xususiy sherikchilik va kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlikning institutsional asoslari, institut, texnologik transformatsiya, raqamli iqtisodiyot, innovatsion klaster, davlat -xususiy sherikchilik va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.

Abstract: The article develops proposals and recommendations on priority areas for improving the institutional framework of economic security relations, such as technological transformation, digital economy, innovation cluster, public-private partnership and the development of small business and private entrepreneurship.

Key words: economic security, institutional foundations of economic security, institute, technological transformation, digital economy, innovation cluster, public-private partnership, small business and private entrepreneurship.

Аннотация: В статье разрабатываются предложения и рекомендации по приоритетным направлениям совершенствования институциональной основы отношений экономической безопасности, таким как технологическая трансформация, цифровая экономика, инновационный кластер, государственно-частное партнерство и развитие малого бизнеса и частного предпринимательства.

Ключевые слова: экономическая безопасность, институциональные основы экономической безопасности, институт, технологическая трансформация, цифровая экономика, инновационный кластер, государственно-частное партнерство, малый бизнес и частное предпринимательство.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida mamlakatni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, inflyatsiya va ishsizlik darajasini, kambag'allik muammosini, tashqi va ichki davlat qarzining YAIMga foizdagi nisbati kabi tahdidlarning ta'sirini tadqiq etish asosida iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat" degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak. Hozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarur" ^[1]. Jahon iqtisodiyotini yangi innovatsion texnologiyalarga asoslangan neoiustrial texnologik ukldaga o'tishi bilan bog'liq raqobat kurashining keskinlashuvi sharoitida respublikada raqamlashtirish, ijtimoiylashtirish, resursli va infratuzilmali rivojlanishda tengsizlik muammolarining keskinlashuvi uning iqtisodiy xavfsizligiga nisbatan keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan tahdidlarning oldini olishni taqozo etmoqda. Milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash uchun yuqori moslashuvchan mobillik va iqtisodiy sohada manfaatlarni himoya qilishning samarali mexanizmiga ega bo'lgan iqtisodiy xavfsizlikning institutsional asoslarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarining amalga oshirilishi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MUAMMONING O'PGANILGANLIK DAPAJASI

Iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional konsepsiyasini rivojlantirish bilan bog'liq tadqiqotlar olib borgan xorijlik olimlar qatorida J.M.Keyns, D.Nort, A.B.Adams, E.Soto, Dj.Forrester, G.S.Bekker kabilarni keltirish mumkin.

Rossiyalik olimlardan iqtisodiy xavfsizlikning institutsional asoslarini takomillashtirish unda davlat va alohida xo'jalik yurituvchi subyektlarning raqobatbardoshligi omili sifatida e'tirofiga asoslangan talqin V.V.Gerasimov, V.S.Zagashvili, V.V.Volchik, N.V.Seykoves, A.V.Kolosov, E.Yu.Kolesnikov, M.Ya.Kornilov, Yu.V.Latov, D.D.Burkalseva, Ye.Buxvald va boshqalarning ilmiy ishlarda tadqiq etilgan.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning ilmiy-nazariy jihatlarini Abulqosimov X.P., Jo'rayev T.T., Rasulev A.F., Rasulev T.S., Vaxobov A.V., O'lmasov A., Tojiboyeva D., Xudoyqulov S., Tursunov B.O., Qobilov Sh.R. va boshqalarning mazkur sohaga dahldor ilmiy tadqiqot ishlarini ko'rsatish mumkin.

D.No'pt va L.Devislapning fikriga ko'pa, institutsional muhit – bu asosiy siyosiy, ijtimoiy va huquqiy qoidalar majmuyi bo'lib ular ishlab chiqarish, ayrboshlash va taqsimot uchun ba'zis yaratadi ^[2]. Dj.R. Kommons institutlarni tarixiy rivojlanishidagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni qo'llab-quvvatlab unga ko'ra “evolyutsion” tushunchasi “institutsional” tushunchasi bilan mazmun va ma'nosi bir xil bo'ladi, deb ta'kidlaydi ^[3].

Rus olimi V.V.Bukreyev, E. N. Rudikning fikriga ko'ra, “davlatlar o'zlarining resurs bazasi, iqtisodiy munosabatlar tizimi va milliy iqtisodiy manfaatlar, shuningdek, institutsional tuzilmaning o'ziga xos xususiyatlari asosida milliy iqtisodiy xavfsizlikni shakllantirishning turli xil variantlarini kombinatsiyalashtiradilar ^[4]. Yu.V.Latov xulosasiga ko'ra milliy iqtisodiy xavfsizlikning maqsadi milliy iqtisodiyotning samarali ishlashi uchun institutsional asosni yaratishdir (mulk huquqi kafolatini ta'minlash, qonun ustuvorligi, bitimlarning shaffofligi va boshqalar), ^[5] deb baho beradi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan professor X.P.Abulqosimov: “Ushbu fikrlarga asoslangan holda “iqtisodiy xavfsizlik” tushunchasini milliy iqtisodiyot mustaqilligi, uning barqarorligi, mustahkamligi, doimo yangilanishga va o'z-o'zidan takomillashib borishga qodirligini ta'minlovchi shart-sharoitlar va omillar yig'indisi deb ta'kidlaydi ^[6]. B.Ma'mupovning fikricha, “Raqamli iqtisodiyot – iqtisodiyotning tapkibiy qismlari sifatida sun'iy aql(ong)dan foydalanish, ish japyonlapini pobotlashtirish, ishlab chiqarish japyonida turmush mehnat xarajatlarini kamaytirish, maxsus kompyuter dasturlari yordamida iqtisodiy tizimlapni modellashtirish va dasturiy qobiliyatini oshirishdir”, ^[7] deb xulosa qiladi.

Biroq yangi sanoat inqilobini shakllanishi sharoitida milliy iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning texnologik transformatsiya, raqamli iqtisodiyot, innovatsion klaster, davlat-xususiy sherikchilik va kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish kabi ustuvor yo'nalishlari bo'yicha takliflar va tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni olib borishni taqozo etilmoqda. Ushbu jihatlar ilmiy maqola mavzusining dolzarbligi va muhimligini belgilab beradi hamda tadqiqot mavzusini tanlash uchun asos bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada dialektik, tizimli, integral va sinergetik yondashuvlar, iqtisodiy, mantiqiy, ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, qiyoslash, umumlashtirish, guruhlash va jadval usullaridan foydalaniladi

ASOSIY TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda davlatning iqtisodiy rivojlanishi ko'plab shart-sharoitlar va omillar bilan belgilanadi. Davlatning iqtisodiy tizimi jahon xo'jalik tizimining bir qismi bo'lganligi sababli nafaqat milliy, balki global muammolar ta'sirini o'zida sezmoqda. Fan-texnika taraqqiyoti ta'sirida texnologik uklad transformatsiyasi iqtisodiy tizimning shakllanishiga global ta'sir ko'rsatmoqda. Har qanday davlatning iqtisodiyoti ochiq bo'lishiga qaramay, u jahon iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lganligi sababli, bunday sharoitda milliy iqtisodiy xavfsizlik muammosi faqat dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Jahon sanoatida texnologiyalarning hayotiy siklini qisqarishida namoyon bo'ladigan ilmiy va texnologik rivojlanishning global tendensiyalari, ilmiy bilimlarni jamg'arish sur'ati, yuqori fan sig'imli texnologiyalarning tarqalish tamoyillari hamda institutsional muhitdagi o'zgarishlar xom ashyo eksport modeliga asoslangan iqtisodiyotning institutsional tarkibiy tuzilmasini takomillashtirishni dolzarb qilib kun tartibiga qo'yimoqda. McKinsey Global Institute kompaniyasi keyingi o'n yil ichida iqtisodiyotning odatiy tarkibiy tuzilmasini tubdan o'zgartiradigan eng katta salohiyatga ega bo'lgan o'n ikkita iqtisodiyotni portlatuvchi texnologiyalap reytingini e'lon qildi. Ularning eng yaxshi uchtagiga mobil internet, aqliy mehnatni avtomatlashtirishning yangi usullari va buyumlar interneti bo'lib, yalpi iqtisodiy salohiyati yiliga 11,6-23,7 trln dollarni tashkil etadi ^[8]. Konvergent texnologiyalar texnologik innovatsiyalarni integrallash xususiyatiga ega bo'lib, ular yangi texnologik ukladda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Konvergent texnologiyalar nano-bio-axbopot-kognitiv fanlarni va texnologiyalarni o'zaro bir-biriga kirishishi va bir-birini to'ldirishi natijasida sinergetik samara sifatida tavsiflanishi mumkin. Natijada iqtisodiy tizimni ilmiy va texnologik taraqqiyotning tubdan yangi bosqichiga olib kelishi mumkin bo'lgan sinergetik ta'sirdir. O'zaro bu gupuhlar texnologiyalarni bip-bipiga ta'sipi NBIC-konvepgensiya deyiladi.

NBIC konvepgensiya ikki asosiy jihatlapni bilan ajralib turadi. Birinchidan, texnologik innovatsiyalarning paydo bo'lishi va nanotexnologik miqyosda tadqiqotlap va rivojlanishning sinergetik integratsiyasi tufayli butun insoniyat sivilizatsiyasining rivojlanish mexanizmini transpompatsiyasini to'la o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, texnologik o'zgarishlapning mumkin bo'lgan oqibatlarini, ya'ni insonni o'zini o'zgartirish, takomillashtirish, uning faoliyat doirasini va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Shu munosabat bilan O'zbekistonda neoindustrial yondashuv katta e'tibor qaratilmoqda. Neoindustrial yondashuv ham, xom-ashyoga sektoriga qaramlikni

bartaraf etishni, yuqori texnologiyalarni rivojlantirishni nazarda tutadi. “Industrial jamiyatdan postindustrial jamiyatga o‘tish, jamiyat hayotida tub o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lib, unda innovatsiyalarni keng joriy etishga asoslangan yangi iqtisodiy tizim modeliga o‘tish bilan amalga oshmoqda”^[9]. Texnologik rivojlanish jarayonlari va iqtisodiy xavfsizlikning institutsional asoslarining transformatsiyasi o‘zaro bog‘liq bo‘lib: ilmiy va texnologik rivojlanishning yuqori sur‘atlari, tegishli institutsional shart-sharoitlarni ta‘lab qiladi. Shu bilan birga, yangi texnologik ukkladni shakllantirish vositasi vazifasini bajaruvchi institutsional tuzilma ayni paytda uning elementi hamdir. Rus olimi Ye. Yasin tomonidan ta‘kidlanganidek “agar institutsional tizim yaxshi yo‘lga qo‘yilgan va bozor munosabatlarini (mulk huquqi, raqobat, kontraktni himoya qilish) muvaffaqiyatli qo‘llab-quvvatlasa, texnologik modernizatsiya hech qanday to‘siqlarsiz amalga oshadi, intensiv innovatsiyalar oqimi shakllanadi, iqtisodiyot jonlanadi”^[10].

Yangi iqtisodiy munosabatlar tizimida institutsional tuzilmaning transformatsiya jarayonini O‘zbekistonlik olimlari tomonidan ham keng tadqiq etilgan. Jumladan, D. Tojiboyevaning fikricha, “Raqamli iqtisodiyot faqatgina insonning intellektual salohiyati tufayligina emas, balki institutsional muhit yaratilishi, bu muhitning biznes va iste‘molchilar amaliyoti, iqtisodiy agentlarning axborot va kommunikatsion komponentlar bilan ta‘minlanishining shakli, usullarini o‘zgartirishiga ta‘sir ko‘rsatishi ham muhim o‘rin tutadi”^[11]. Bu jihatdan raqamli iqtisodiyotga yondashish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unga berilgan ta‘riflarda aks etadi. Muhimi raqamli iqtisodiyot yangi institutsional muhitni yaratilishiga olib keladiki, u raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun mahsulot ishlab chiqarish sifatining yaxshilanishi va narxining ommabop bo‘lishi, muvofiq ravishda infratuzilmani barpo etishga olib keladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son Qaroriga ko‘ra, 2020–2022-yillarda jami 268 ta loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan^[12]. Raqamli iqtisodiyotga o‘tish sharoitida O‘zbekiston iqtisodiyotining institutsional tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish vektorlarini aniqlash uchun transformatsiyaga ta‘sir etuvchi shart-sharoit va omillarning hozirgi darajasini baholash zarur. Rasmiy institutlarning rivojlanish darajasini aks ettiruvchi ko‘pgina indekslarda O‘zbekistonning ko‘rsatkichlari ancha pastligi amalga oshirilayotgan islohotlarning qonunchilik bazasini shakllanmaganligiga bog‘liq. Qonunchilik doirasidagi bo‘shliqlar, byurokratiya, mulkiy huquqlarni zaif himoya qilish, sud tizimining nomukammalligi, jiddiy korrupsiya komponentlari O‘zbekiston Respublikasining institutsional muhitiga xos bo‘lgan transformatsion o‘zgarishlar jarayonini murakkablashtiradi.

O‘zbekiston iqtisodiyotining hozirgi tarkibiy tuzilishi ikki omilni natijasida zaruriy o‘zgarishlarning mohiyatini belgilaydi: yangi yuqori texnologiyali tarmoqlarni yaratish va yangi texnologiyalar asosida an‘anaviy tarmoqlarni modernizatsiya qilish, sifat o‘zgarishlari bilan birga ilmiy, texnologik, iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional sohalarida islohotlarni amalga oshirish. Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, davlat sanoat siyosatining asosiy vazifasi sifatida samarali institutsional tuzilmani shakllantirishdir.

O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu ilm-fan, biznes va davlatning muvaffaqiyatli hamkorligi shakllaridan biri bo‘lgan innovatsion klasterlarni yaratishdir. Bunday vosita turli sohalarida ijtimoiy ahamiyatga ega ilmiy loyihalarni amalga oshirish uchun ilm-fan, davlat va biznesning tashkiliy uyushmasini tuzishni o‘z ichiga oladi. Shuni ham ta‘kidlash kerakki, innovatsion sohada davlat, biznes va ilm fan o‘rtasidagi munosabatlar sheriklik, teng huquqli bo‘lishi, umumiy maqsadlarga ega bo‘lishi, uch tomonning birgalikdagi sa‘y-harakatlari bilan moliyalashtirilishi kerak hamda olinadigan xavf va natijalar teng taqsimlanishi kerak. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta‘kidlash o‘rinliki, innovatsion klasterlar O‘zbekistonning keyingi rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Chunki bu uslub tadqiqotni moliyalashtirish hisobiga katta daromad olinishini ta‘minlaydi va natijalarni tijoratlashtirish masalalarini muvaffaqiyatli hal qilishga katta imkoniyatlar yaratadi.

Innovatsion klaster modeli iqtisodiyotni institutsional takomillashtirishda ma‘lum sifat ko‘rsatkichlari bilan ham ajralib turadi. Bularga, birinchidan, klaster a‘zolarining o‘zaro ta‘siri darajasi bilan tavsiflangan klaster bog‘lanishi, shuningdek, ularning zarur resurslardan foydalanish imkoniyatlari kiradi. Ikkinchidan, innovatsion klaster modelining o‘ziga xos xususiyati bu sinergetik samaradir. Bu elementlarning innovatsion imkoniyatlar yig‘indisi bilan aniqlanadigan va klaster elementlarining o‘zaro sinergetik ta‘siriga miqdoriy baho beradigan ajralmas xususiyatdir. Shuningdek, innovatsion klaster modelining asosini uning yadrosi hisoblanmish uyushmalar (korxonalar) va o‘sish zaxiralari tashkil etadi. Mazkur korxonalar klaster faoliyati natijalariga asosiy hissa qo‘shadi. O‘sish zaxiralari esa zarurat tug‘ilganda klasterning innovatsion jarayonlarini tashkil etishdagi kamchiliklarni bartaraf eta oladi va butun innovatsion tizimning takomillashuvi va strategik rivojlanishi bo‘yicha choralarni belgilaydi. Innovatsion klasterlar faoliyatining yakuniy natijasi butunlay yangi texnologiyali tarmoqlar va mahsulotlardir.

O‘zbekistonda milliy iqtisodiyotni institutsional takomillashtirishning keyingi ustuvor yo‘nalishlaridan biri bu davlat sektori tomonidan ishlab chiqariladigan va taqdim qilinadigan xizmatlarni xususiy sektorga uzoq muddatli taqdim qilinishini ta‘minlash (ba‘zan 30-yilgacha), tavakalchiliklarni xususiy investorga o‘tkazish, davlat va mahalliy tuzilmalar bilan huquqiy shaxslarning ko‘p qirrali uzoq muddatli shartnoma shakllarini amalga oshirish shakli bo‘lgan davlat-xususiy sherikligi (DXSH) bo‘lib hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida DXSH nisbatan yangi soha bo‘lishiga qaramasdan, qisqa muddatlarda o‘ziga xos milliy tizim va yagona siyosat yo‘lga qo‘yilishiga erishildi. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risida”gi Qonuni ^[13], qabul qilinishi va Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish Agentligining tashkil etilishi buning yorqin ifodasidir. Yangi O‘zbekiston strategiyasiga ko‘ra iqtisodiy taraqqiyotda uzoq muddatli strategik rejalashtirish va davlat budjeti xarajatlarini prognozlashtirish DXSH ishtirokchilari uchun loyiha xarajatlarini to‘g‘ri rejalashtirishga imkon yaratmoqda. Bu omil boshqa investitsiyaviy faoliyat turlarining muhim omili bo‘lgani kabi DXSH loyihalarini amalga oshirishda, aytish mumkinki, hal qiluvchi o‘rinda turadi. Chunki, investorlar uchun ma‘lumotlar to‘liqligi, oshkoraligi va haqqoniyligi bozorni chuqur o‘rganishga va turli yo‘qotishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

1-rasm: Davlat xususiy sheriklikning afzalliklari ^[14]

DXSH mexanizmlari takomillashib borishi sohada ijtimoiy yoki infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish bilan bog‘liq ana’anaviy yo‘nalishlar bilan innovatsion loyihalar ham faollashib bordi. Xususan, DXSH tizimi orqali innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, biznes-inkubatorlari, texnoparklar va texnopolislar barpo etish yangi yo‘nalish sifatida qo‘llanilmoqda. DXSH o‘zining bir qator afzalliklari bilan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni yanada rag‘batlantirgan holda, iqtisodiyotda investitsiyalar oqimini kengaytiradi, bo‘sh turgan resurslarni faollashtiradi, davlat va xususiy sektorlar o‘rtasida o‘zaro muvozanatlashgan manfaatdorlikni ta‘minlaydi va eng asosiysi jamiyatdagi qator ijtimoiy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etishga turtki bo‘ladi. DXSH tizimi samarasi o‘laroq ham davlat, ham biznes, ham jamiyat bundan naf ko‘radi. Shu bilan birga, ushbu tizim boshqa iqtisodiy jarayonlar singari o‘ziga xos xususiyatlar, qonuniyatlar va tavakkalchiliklarga ega bo‘lib, uning muvafqiyatli amalga oshirilishi chuqur malaka, professional tajriba, barqaror iqtisodiy salohiyat singari bir nechta omillardan samarali foydalanishni talab etadi.

Iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlaridan yana bir yo‘nalishi bu iqtisodiy rivojlanish muammolarini yengish imkonini beruvchi kichik biznes tuzilmalarini rivojlantirishdir. Zamonaviy kichik korxonalar yuqori sifatli mahsulotlarni yaratishga va ma‘lum bir mamlakatning talabini to‘la qoplashga qodir. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes tuzilmalari ham innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan bo‘lib, bu O‘zbekiston iqtisodiyotining yangi yuqori rivojlanish darajasiga ko‘tarilishiga yordam beradi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiyotdagi o‘rni va uni rivojlantirishning obyektiv zaruriyati quyidagilar orqali izohlanadi: birinchidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jahon iqtisodiyotining tarkibini tashkil

etuvchi asosiy tarmoqlardan biridir, mazkur sohaning taraqqiy etishi mamlakatda iqtisodiy faollikni ta'minlashga bevosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari ichki bozorning sifatli iste'mol tovarlari bilan to'ldirilishi, tashqi iqtisodiy faoliyatning o'sishi va aholining samarali bandligini ta'minlash va uning real daromadlarini ko'paytirish masalalarining yechimi ham mazkur tarmoqning rivojlanishiga bog'liq. Ikkinchidan, globallashtirish va iqtisodiyotning integratsiyalashuvi jarayonida jahon bozorida raqobatning tobora kuchayib borishi sharoitida aynan kichik biznes yirik ishlab chiqaruvchilarga nisbatan kam mablag' sarfini talab qilishi, harakatchanligi va bozor kon'yunkturasining o'zgaruvchan talablariga tezda moslasha olish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish kabi imkoniyatlarga egadir ^[15].

Iqtisodchi olim P.Z.Xoshimov o'zining ilmiy qarashlarida tadbirkorlik faoliyati xavfsizligi deganda, tadbirkorlik faoliyati subyekti amal qilishining barcha bosqichlarida, birinchi navbatda, iqtisodiy, huquqiy va boshqa salbiy oqibatlariga olib keluvchi ichki va tashqi tahdidlardan muhofaza qilinganligini tushunish lozim" deya ta'rif keltirgan ^[16]. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy xavfsizligi, barcha mulklarning maqbul nisbatiga asoslanib, subyektning barqaror faoliyat olib borishga, qiyinchiliklar va tahdidlarga munosib javob berishga, rivojlanish va takomillashtirish imkonini beradi. Subyektning maqsad va vazifalari tadbirkorlikning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlarini yarata olish imkoniyatini ta'minlaydi. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning quyidagi asosiy funksional komponentlarini baholash orqali aniqlash mumkin deb hisoblaymiz:

- funksional komponentlarga omillarning sezilarli ta'sir ko'rsatishi;
- iqtisodiy xavfsizlikning funksional komponentlarini ta'minlashga ta'sir etuvchi asosiy jarayonlarning ta'sirini aniqlanishi;
- iqtisodiy xavfsizlikning funksional komponentlarini ta'minlashda iqtisodiy ko'rsatkichlarni aniqlanishi.

Bizningcha to'liq iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda xo'jalik yurituvchi subyektlarning ichki resurslardan to'liq va samarali foydalanish orqali erishish mumkin bo'ladi. Bunda resurslarning barcha darajalarida boshqaruvni samarali tashkil etish va moliyaviy tizimlardan oqilona foydalanishni talab etilishi kerak. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy xavfsizligining holatiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan tahdidlarning har biri moddiy, ma'naviy va moliyaviy zararni keltirib chiqaradi. Aniqlangan tahdidni kamaytirish va oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora va tadbirlar uning minimal darajagacha kamaytirish imkonini yaratadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirishda o'nta funksional tarkibiy qismdan: moliyaviy, intellektual, kadrlar, texnologik, huquqiy, kuch, axborot va ekologik tahdidlarni bartaraf etishga har tomonlama yondashuvni talab qilinishi kerak. Mazkur omillar xo'jalik yurituvchi subyektlarda iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda va sohada barqarorlik, xavfsizlik va moliyaviy qudratga ega bo'lishni ta'minlaydi. Biznes yurituvchi subyektlarning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlarni zararsizlantirishning asosiy strategik yo'nalishlarini belgilash orqali subyektning tahdidlardan himoya qilish chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin (1-jadvalga qarang).

1-jadval: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda iqtisodiy xavfsizlik samaradorligini oshirishda tahdidlarni zararsizlantirishdagi asosiy strategik yo'nalishlar ^[17]

№	Yo'nalish	№	Yo'nalish
1.	Ichki va tashqi tahdidlarni o'z vaqtida aniqlash bilan muntazam monitoring olib borish	6.	Texnik va texnologik xavfsizlikni ta'minlash
2.	Prognozlash, rejalashtirish va barqarorlikni ta'minlashda to'liq iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish	7.	Axborot xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni oldini olish choralarini ko'rish
3.	Xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy xavfsizlik ko'rsatkichlarining miqdoriy va sifat qiymatlarini hisoblash hamda axborot sohasidagi tahdid va xavflar salohiyatini aniqlash	8.	Hujjatlarni yuritishni tartibga solish va uni saqlash choralarini ko'rib borish
4.	Xo'jalik yurituvchi subyektning tijorat sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni nazorat qilish	9.	Boshqaruvda samarali qaror qabul qilish, rag'batlantirish choralarini ko'rib borish
5.	Profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish	10.	Kompaniya rahbariyati va xodimlarning jismoniy himoyasini ta'minlash

Umuman olganda iqtisodiy xavfsizlik tizimi va uning samarali faoliyatiga ko'maklashuvchi chora-tadbirlarni doimiy ravishda yangilash va qayta ko'rib chiqishni talab etilishi kerak. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda iqtisodiy xavfsizlik choralarini samarali amalga oshirish uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir vaqtning o'zida nazorat va muvofiqlashtiruvchi vazifalarni bajarishi lozim. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash samaradorligini oshirishda tahdidlarni tasniflash va tasniflar asosida iqtisodiy xavfsizlikni baholash hamda kichik tadbirkorlik subyektlarida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish tizimlarini samaradorligini oshirishga erishiladi.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi islohotlar natijasida yalpi ichki mahsulotda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi 2016 yildagi 66,8 foizdan bugungi kunda 51,8 foizga pasaydi. Kamayishining asosiy sababi, yirik tadbirkorlik subyektlarida qo'shilgan qiymat hajmining oshishi bilan ifodalanadi. Ushbu sohada jami sanoat mahsulotlarining to'rtidan bir qismi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 98,1 foizi ishlab chiqarilmoqda. Ish bilan band jami aholimizning 74 foizdan ortig'i mazkur tarmoqda mehnat qilmoqda. 2022-yilda iqtisodiyot tarmoqlarida kichik tadbirkorlik (biznes)ning sanoatdagi ulushi 25,9%, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi – 97,0%, qurilishda – 72,4%, eksportda – 29,5 %, importda – 49,4 % va xizmatlar sohasidagi – 51,5 % ulushi aniq ko'rsatilgan.

2-jadval: Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiyot tarmoqlaridagi ulushi dinamikasi ^[18]

№	Ko'rsatkichlar	2016-y.	2017-y.	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.
1.	YAIM	66,8	65,3	62,4	56,0	55,7	54,9	51,8
2.	Sanoat	45,3	41,2	37,4	25,8	27,9	27,0	25,9
3.	Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	98,6	98,5	98,3	97,9	96,7	96,0	95,3
4.	Xizmatlar sohasi	58,2	58,3	56,0	53,2	51,8	51,7	48,4
5.	Qurilish	66,9	64,8	73,2	75,8	72,5	72,4	72,4
6.	Eksport	26,0	22,0	27,2	27,0	20,5	22,3	29,5
7.	Import	46,8	53,6	56,2	61,6	51,7	48,7	49,4
6.	Bandlik	78,2	78,0	76,3	76,2	74,5	74,4	74,4

Jahon amaliyotida iqtisodiy rivojlanishning yuqori sur'atlariga erishgan dunyoning birorta ham davlati iqtisodiy o'sishga qaratilgan siyosatni amalga oshirishda kichik biznes tuzilmalarining ahamiyatini kamaytirgani yo'q. Kichik biznes tuzilmalari har qanday iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega, yirik va o'rta korxonalar bilan taqqoslaganda, ular makroiqtisodiy vaziyatning o'zgarishiga osonroq moslashadi, bu esa ma'lum bir mintaqadan ishchi kuchi oqimini kamaytirishga yordam beradi.

Bugungi kunda kichik biznes tuzilmalari tobora ko'proq iste'molchilar ehtiyojlariga yo'naltirilgan, turli xil tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaradi, dinamik rivojlanishi va individual ishlab chiqarish tavsifi bilan ajralib turadi. Bir qator iqtisodchilar kichik biznes tuzilmalarini bozorlarga raqobatni olib kiruvchi deb hisoblashadi, chunki bozorlarda qancha kichik korxonalar mavjud bo'lsa, ularning monopollashuv darajasi shunchalik past bo'ladi. Shu bilan birga, yirik biznes, qoida tariqasida, bozorni monopollashtirishga va raqobat mexanizmini cheklashga qaratilgan.

Kichik biznes tuzilmalari ham mamlakat ichida, ham xorijda amalga oshirilayotgan innovatsion jaryonlarning ajralmas ishtirokchilari hisoblanadi. Kichik korxonalar yuqori darajada harakatchan va innovatsiyalarga tez moslashadi, bu esa ularga o'rta va yirik korxonalariga qaraganda ancha qisqa vaqt ichida innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni o'zlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, kichik korxonalar o'rta va yirik korxonalariga nisbatan bozorda eng zaif hisoblanadi, chunki ular katta kapitalga ega emas. Bu holat kichik biznesni rivojlantirishni faol davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi.

Davlat kichik biznes tuzilmalarining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi hamda barcha xo'jalik subyektlari uchun umumiy "o'yin qoidalari" ni shakllantiradi. Bundan tashqari, tadbirkorlik tuzilmalari va davlatning o'zaro hamkorligi, davlat funksiyalarining bir qismini tadbirkorlik tuzilmalariga, masalan, davlat-xususiy sheriklik doirasida "topshirish" imkonini beradi.

Inqiroz hodisalari sharoitida biznes tuzilmalarining iqtisodiy xavfsizligi muammosi dolzarb bo'lib bormoqda. Tadbirkorlik tuzilmalariga yuklatilgan soliqlarning yuqori darajasi, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar, aholining xarid qobiliyatining pasayishi – ularning barchasi davlatning iqtisodiy xavfsizligi darajasiga ta'sir qiladi. Tadbirkorlik tuzilmalarini rivojlantirishda barqarorlikning yo'qligi davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [19]. Raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish hamda tadbirkorlik tuzilmalarining ehtiyojlariga javob beradigan rivojlantirishga yo'naltirilgan tegishli institutsional muhitning mavjudligi milliy iqtisodiy xavfsizlikni institutsional ta'minlashga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Davlat iqtisodiy tizimining innovatsionlik darajasi institutsional muhitning sifatiga ham bog'liq.

Xulosa sifatida institutsional tuzilmani transformatsiyasi ekzogen, endogen omillar va kombinatsion omillar ta'sirida sodir bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida real institutlarning virtual shaklga ega bo'lish tendensiyasini qayd etish mumkin. O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlariga bu innovatsion texnologiyalar, inson kapitali, raqamli iqtisodiyot, ilm-fan, biznes va davlatning muvaffaqiyatli hamkorligi shakllaridan biri bo'lgan innovatsion klasterlar, tavakalchiliklarni xususiy investorga o'tkazish, davlat va mahalliy tuzilmalar bilan huquqiy shaxslarning ko'p qirrali uzoq muddatli shartnoma shakllarini amalga oshirish shakli bo'lgan davlat-xususiy sherikligi (DXSH) hamda kichik biznes tuzilmalari nafaqat alohida mintaqaning, balki butun davlatning rivojlanishi uchun iqtisodiy asos bo'lib hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asosi – bu barqaror, samarali iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash mexanizmlarini tizimlashtiradi va davlat boshqaruvida iqtisodiy munosabatlar ishtirokchilarining har birining manfa'atlarini mutanosibligini ta'minlaydigan tamoyillarni joriy etuvchi o'zaro bog'liq bo'lgan rasmiy va norasmiy institutlar to'plamidir.

Institutsional tuzilmani transformatsiyasi ekzogen, endogen omillar va kombinatsion omillar ta'sirida sodir bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida real institutlarning virtual shaklga ega bo'lish tendensiyasini qayd etish mumkin.

Iqtisodiy xavfsizlik munosabatlarining institutsional asoslarini takomillashtirish yo'nalishlariga – bu innovatsion texnologiyalar, inson kapitali, raqamli iqtisodiyot, ilm-fan, biznes va davlatning muvaffaqiyatli hamkorligi shakllaridan biri bo'lgan innovatsion klasterlar, davlat-xususiy sherikligi (DXSH) hamda kichik biznes tuzilmalari bo'lib hisoblanadi.

Davlatning iqtisodiy xavfsizlik sohasidagi institutsional tizimini quyidagi yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadga muvofiq:

- barqaror va raqobatbardosh iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash;
- iqtisodiy agentlarning turli xil manfaatlarini amaliyotga joriy etish;
- jahon iqtisodiy jarayonlarining yuqori darajadagi o'zgaruvchanligi sharoitida davlatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidlardan himoya qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. "Xalq so'zi" gazetasi. –21.12. 2022-yil.
2. Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth. –Cambridge, 1971. –pp. 5-6.
3. Квашницкий, В. Истоки эволюционной экономики / В. Квашницкий // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса / [редакционная коллегия: Я.И. Кузьминов и др.]. – 2-е изд. – Москва: Изд. дом ВШЭ, 2007. – С.95.
4. Букреев В. В., Рудык Э. Н. Противодействие внешнему управлению стратегическими промышленными предприятиями России // Альтернативы. – 2019. – № 2. – С. 92-101;
5. Латов Ю. В. Российская теневая экономика в контексте национальной экономической безопасности // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2007. – Т. 5. – № 1. – С. 16-27.
6. Abulqosimov H.P. Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari. XXI asr: fan va ta'lim masalalari" ilmiy elektron jurnali. №3, 2018-yil.
7. Ma'murov B.X. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning konseptual asoslari va xorij tajribasi. Iqtisodiyot va ta'lim jurnali. 2020-yil № 4. –B.44.
8. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business and the global economy. McKinsey&Company – URL: <http://www.mckinsey>.
9. Mamatov A.A., Jo'rayev T.T. Klasterlarni tashkil etish va ularning faoliyatini yo'lga qo'yishning xorij tajribasi. "XXI asr: fan va ta'lim masalalari" elektron jurnali. –№1. –2020. –B.12.
11. Ясин Е. Институциональные ограничения модернизации, или приживется ли демократия в России? // Вопросы экономики. –2011. –№11. –С. 5.
12. Tojiboyeva D. Raqamli iqtisodiyot institutsional nazariyaning yangi yo'nalishi sifatida. "Iqtisod va moliya" jurnali 2021, –№1. –B. 95.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 28 apreldagi PQ-4699-son Qarori.
14. "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Qonuni. <https://lex.uz/docs/>.
15. Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan.
16. Maxmudov Jasurbek. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning obyektiv ahamiyati. –Iqtisodiyot va ta'lim, –2021-yil, 6-son. –B. 137.
17. Xoshimov P.Z.. Tadbirkorlikning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi va tizimi. "Iqtisod va moliya" ilmiy jurnali.–T.: 2015/11. –24-b
18. Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan
19. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.
20. Развадовская Ю. В. Институциональное обеспечение развития отраслей нового этапа технико-экономического развития в условиях рещоринга промышленного производства: опыт государственных промышленных корпораций / Ю. В. Развадовская, А. В. Бабилова, А. В. Ханина, И. К. Шевченко // Инженерный вестник Дона. – 2015. –№ 2. Ч.2.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.